

La inteligencia artificial en la educación superior: Análisis de la percepción de estudiantes del ITSP

Daniel Alonso Osuna Talamantes, Diana Elizabeth López Chacón

Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco

Resumen

Este estudio examina la percepción y el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) entre estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP), con el objetivo de identificar su impacto en los procesos de aprendizaje. A partir de una encuesta aplicada a 32 estudiantes de diferentes programas, los hallazgos muestran una adopción casi total de la IA, principalmente a través de asistentes virtuales y herramientas de apoyo académico. La mayoría considera la IA como útil o muy útil para comprender contenidos, ahorrar tiempo y mejorar el rendimiento académico.

No obstante, también se identificaron desafíos relevantes, entre ellos la dependencia tecnológica, la desigualdad en el acceso a recursos, la falta de comprensión inicial para utilizar algunas plataformas y las preocupaciones sobre privacidad y seguridad de datos. Además, se observa que algunos estudiantes emplean la IA como sustituto de su trabajo académico, en lugar de utilizarla como una herramienta complementaria, lo que refuerza la necesidad de una alfabetización digital más sólida.

Con base en estos resultados, se propone implementar talleres, proyectos interdisciplinarios, acciones de concientización y capacitación docente para promover un uso ético y responsable de la IA. El estudio concluye que la IA constituye un recurso con alto potencial para fortalecer la educación superior, siempre que su integración se acompañe de orientación pedagógica y lineamientos institucionales claros.

Abstract

This study analyzes the perception and use of artificial intelligence (AI) tools among students at the Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP), aiming to identify their impact on learning processes. Based on a survey administered to 32 students from different academic programs, the findings indicate an almost universal adoption of AI, particularly through virtual assistants and academic support tools. Most students perceive AI as useful or very useful for improving content comprehension, saving time, and enhancing academic performance.

However, several challenges were identified, including technological dependency, unequal access to digital resources, initial difficulties in understanding certain tools, and concerns related to data privacy and security. Moreover, the results reveal that some students use AI as a substitute for academic work rather than as a complementary resource, highlighting the need for stronger digital literacy and proper instructional guidance.

Based on these findings, the study recommends implementing workshops, interdisciplinary projects, awareness strategies, and teacher training to promote ethical and responsible AI use. Overall, the study concludes that AI represents a valuable opportunity to strengthen higher education, provided its integration is accompanied by pedagogical support and clear institutional policies.

Palabras Clave: IA, Educación, Tecnología, Inteligencia Artificial

Keywords: AI, Education, Technology, Artificial Intelligence

1. INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un eje central de transformación en la educación superior, debido a su capacidad para automatizar procesos, analizar grandes volúmenes de datos y ofrecer experiencias personalizadas de aprendizaje (Guzmán & Sánchez, 2020). En los entornos universitarios, su incorporación ha

permitido el desarrollo de tutores inteligentes, herramientas de retroalimentación inmediata, asistentes conversacionales y plataformas adaptativas, cuya efectividad ha sido documentada en diversos estudios recientes (Fernández, 2023; Cabero-Almenara & Marín-Díaz, 2022).

Latinoamérica ha experimentado un crecimiento progresivo en la adopción de tecnologías basadas en IA, aunque dicho avance se encuentra condicionado por factores como la infraestructura institucional, la capacitación del profesorado y la brecha digital entre estudiantes (Ramos & López, 2021; Salinas, 2021). En México, el avance ha sido desigual. Si bien existe una creciente demanda por integrar la IA en los procesos formativos, continúan presentes retos vinculados con la falta de cultura tecnológica, la disponibilidad de recursos y la necesidad de fortalecer las competencias digitales en la comunidad educativa (Cárdenas, 2020; Jiménez, 2024).

Para las instituciones tecnológicas, como el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP), la IA representa una oportunidad estratégica para fortalecer la formación de ingenieros y profesionistas altamente demandados en la Industria 4.0. Comprender la percepción estudiantil respecto al uso de estas herramientas se vuelve fundamental para identificar su impacto, los usos más frecuentes, las barreras percibidas y las expectativas. Investigaciones recientes han demostrado que los estudiantes reconocen la utilidad de la IA para mejorar su aprendizaje, aunque también manifiestan preocupaciones sobre la dependencia tecnológica, la calidad de la información generada y el manejo ético de los datos personales (Baca Castro et al., 2024; Liu et al., 2023).

En este contexto, el presente estudio analiza la percepción de los estudiantes del ITSP respecto al uso de aplicaciones de IA en el ámbito académico, utilizando datos obtenidos mediante encuestas aplicadas a alumnos de diferentes semestres y programas. El análisis permite identificar patrones de uso, niveles de aceptación, beneficios percibidos y desafíos, aportando evidencia clave para desarrollar estrategias institucionales que fortalezcan la integración responsable y efectiva de la IA en la educación superior mexicana.

2. CENSO DE LA SEP

En México, la relevancia del uso de la inteligencia artificial en los procesos formativos ha sido reconocida explícitamente por la Secretaría de Educación Pública (SEP), la cual ha iniciado esfuerzos institucionales formales para analizar su impacto en la educación superior. A través del Censo Nacional sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior, en sus dos versiones: Censo IA-Docentes y Censo IA-Estudiantes, la SEP ha comenzado a recopilar datos oficiales sobre la frecuencia, propósito, nivel de adopción y percepción del uso de herramientas de IA en las universidades del país. Estas iniciativas representan un hito, pues por primera vez el gobierno federal incorpora la IA como un elemento estratégico dentro de sus mecanismos de diagnóstico educativo, evidenciando que su integración ya no es opcional sino necesaria para comprender las dinámicas actuales de enseñanza y aprendizaje en la educación superior mexicana.

El Censo IA-Docentes busca identificar cómo el profesorado incorpora la IA en la planeación de clases, la generación de materiales, la evaluación del desempeño estudiantil y la automatización de tareas administrativas. Este instrumento reconoce que el rol docente está experimentando transformaciones significativas derivadas del uso de IA, y que es indispensable contar con datos reales para orientar la formación docente, las políticas de actualización profesional y la toma de decisiones institucionales. Paralelamente, el Censo IA-Estudiantes se centra en conocer el acceso, la experiencia, la frecuencia de uso y la percepción de

utilidad de la IA desde la perspectiva del alumnado, además de explorar los riesgos percibidos y las posibles brechas tecnológicas. Este censo demuestra el interés gubernamental por entender cómo los estudiantes están integrando estas herramientas en actividades como investigación, resolución de problemas, redacción académica, generación de contenidos y apoyo al estudio.

La existencia de ambos censos constituye evidencia sólida de que la SEP reconoce formalmente que la IA está modificando profundamente el ecosistema educativo, y que las instituciones deben prepararse para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades asociadas a su uso. En este sentido, estudios locales como el presente, centrado en la percepción de los estudiantes del ITSPP, se alinean directamente con las prioridades nacionales y aportan datos valiosos para complementar los diagnósticos del gobierno federal. Además, permiten contextualizar las tendencias observadas a nivel nacional, identificando necesidades específicas de infraestructura, formación digital, ética académica y cultura tecnológica en instituciones regionales como el ITSPP.

3. TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO Y LA IA

El Tecnológico Nacional de México (TecNM), como el sistema de educación superior tecnológica más grande del país, ha asumido en los últimos años un papel central en la incorporación estratégica de la inteligencia artificial (IA) en los procesos formativos, de investigación y de desarrollo institucional. Ante las transformaciones de la Industria 4.0 y la demanda creciente de profesionistas con competencias digitales avanzadas, el TecNM ha definido una política institucional orientada al fortalecimiento de la innovación tecnológica y al uso responsable de herramientas basadas en IA. Una de las iniciativas más relevantes en este contexto fue la presentación de la Hoja de Ruta para la Implementación de la Estrategia de Inteligencia Artificial del TecNM, la cual reunió a decenas de institutos tecnológicos del país con el objetivo de establecer líneas de acción para integrar la IA en actividades académicas, administrativas y científicas. Esta hoja de ruta identifica seis ejes estratégicos: formación de talento especializado, impulso a la investigación y transferencia tecnológica, fortalecimiento de infraestructura institucional, gobernanza y ética de la IA, vinculación con sectores productivos, y evaluación continua de iniciativas, lo que evidencia un enfoque integral y a largo plazo para la adopción de la IA dentro del sistema educativo tecnológico.

El TecNM ha impulsado la capacitación docente mediante alianzas estratégicas con organismos como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Destaca el diplomado nacional Integración de Inteligencia Artificial en Escenarios de Aprendizaje, ofrecido gratuitamente a personal académico de instituciones públicas, cuyo propósito es preparar al profesorado en el uso pedagógico, ético y crítico de tecnologías de IA generativa en el proceso de enseñanza. En el ámbito de investigación, centros especializados como el CENIDET mantienen líneas activas en visión artificial, aprendizaje profundo, procesamiento del lenguaje natural y robótica inteligente, contribuyendo al desarrollo científico en áreas clave de la IA.

En conjunto, estas acciones demuestran que el TecNM ha adoptado una postura institucional proactiva, reconociendo que la IA constituye un factor decisivo para la modernización educativa y la competitividad académica. La existencia de estrategias, programas de formación especializada, iniciativas de capacitación docente y proyectos de investigación confirma que la IA no solo es una herramienta emergente, sino un componente estructural del modelo educativo tecnológico en México. En este contexto, analizar la percepción de los estudiantes del ITSPP sobre el uso de aplicaciones de IA resulta particularmente relevante, ya que

permite identificar el grado de alineación entre las políticas institucionales del TecNM y las experiencias reales del alumnado, así como comprender los desafíos, oportunidades y expectativas que surgen en un entorno donde la IA se consolida como un recurso indispensable para la educación superior contemporánea.

4. METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y de corte transversal, cuyo propósito fue analizar la percepción de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP) respecto al uso de aplicaciones de inteligencia artificial (IA) en sus actividades académicas. Este tipo de diseño permite caracterizar fenómenos educativos en un momento específico, basándose en la medición numérica y el análisis estadístico de las respuestas obtenidas (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Diseño y alcance del estudio

El estudio se enfocó en identificar:

- El nivel de uso y familiaridad con herramientas de IA.
- La frecuencia de utilización en actividades escolares.
- La utilidad percibida y los beneficios reportados.
- Las preocupaciones o desafíos asociados al uso de IA.
- Las expectativas sobre su incorporación futura en la educación superior.
- La percepción sobre el desarrollo de competencias digitales necesarias para su uso.

Este tipo de análisis resulta pertinente en instituciones tecnológicas como el ITSP, donde el uso de IA se vincula directamente con los perfiles profesionales formados en el sistema del Tecnológico Nacional de México (TecNM), el cual ha impulsado políticas institucionales para integrar la IA en la formación académica y la capacitación docente (TecNM, 2025).

Participantes

La población objetivo del estudio estuvo conformada por estudiantes de distintos semestres y programas educativos del ITSP. La muestra fue no probabilística por conveniencia, integrada por alumnos que aceptaron participar de forma voluntaria en la encuesta.

Los participantes incluyeron estudiantes de ingeniería y áreas afines, lo cual permitió obtener una visión representativa de la comunidad estudiantil que más frecuentemente interactúa con tecnologías emergentes.

Instrumento

Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario estructurado compuesto por cinco secciones:

- Datos generales: edad, programa educativo y semestre.
- Uso de herramientas de IA: conocimiento, acceso y frecuencia de uso.

- Herramientas utilizadas: asistentes virtuales, generadores de texto, plataformas adaptativas, chatbots, entre otros.
- Percepción de utilidad y desafíos: beneficios, dificultades, preocupaciones éticas y tecnológicas.
- Expectativas futuras: demanda de formación, impacto en la vida académica y profesional.

El instrumento combinó preguntas dicotómicas, escalas tipo Likert y reactivos de opción múltiple, permitiendo una medición precisa de la percepción estudiantil. Su diseño tomó como referencia estudios previos sobre el uso de IA en educación superior (Baca Castro et al., 2024; Cabero-Almenara & Marín-Díaz, 2022) y consideró elementos planteados por iniciativas institucionales nacionales como el Censo IA-Estudiantes de la SEP (SEP, 2024b).

Procedimiento de recolección de datos

La encuesta fue aplicada de manera digital, mediante un formulario en línea que garantizó el acceso flexible y autónomo de los participantes. La recolección se realizó durante dos semanas del periodo escolar correspondiente, sin intervención directa del docente para evitar sesgos en las respuestas.

La participación fue voluntaria, anónima y confidencial, siguiendo principios éticos de investigación educativa.

Procesamiento y análisis de datos

Los datos recopilados fueron organizados y procesados mediante herramientas estadísticas básicas utilizando Microsoft Excel. Se realizaron:

- Análisis descriptivos: frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central.
- Visualización gráfica: barras, gráficos circulares y distribuciones.
- Interpretación analítica: relación entre categorías y contraste con literatura previa.

La interpretación de resultados buscó identificar patrones, tendencias y diferencias entre grupos de estudiantes, contrastando los hallazgos con estudios nacionales e internacionales sobre el uso de IA en educación superior (Martínez-García & Torres, 2023; Salinas, 2021).

De esta manera, la metodología empleada permitió obtener una visión integral sobre la percepción estudiantil, alineada con las necesidades y políticas del sector educativo tecnológico en México (SEP, 2024a; TecNM, 2025).

5. RESULTADOS

Los resultados obtenidos permiten observar con claridad la manera en que la inteligencia artificial se ha incorporado al quehacer académico de los estudiantes del ITSP. La evidencia muestra patrones consistentes de uso, percepción y expectativas que ayudan a comprender la relación actual entre los estudiantes y estas tecnologías emergentes. En primera instancia, se identifica una adopción casi universal de herramientas de IA, lo cual sugiere que han dejado de ser recursos complementarios para convertirse en parte habitual del proceso de estudio. Este uso se distribuye en diversas categorías, aunque predominan los asistentes virtuales y plataformas de apoyo académico, lo que refleja que los estudiantes recurren principalmente a herramientas que ofrecen respuestas inmediatas, explicaciones contextualizadas y apoyo directo en la realización de tareas.

Asimismo, la frecuencia de uso indica que más de la mitad de los estudiantes emplean IA de manera regular, integrándola no solo en actividades específicas, sino como un recurso recurrente para resolver dudas, estructurar ideas o verificar información. En cuanto a la utilidad percibida, se observa una valoración positiva generalizada que enfatiza beneficios vinculados con la comprensión de temas, el ahorro de tiempo y la posibilidad de personalizar el aprendizaje. No obstante, los datos también muestran tensiones importantes: algunos estudiantes manifiestan dificultades iniciales para operar estas herramientas, preocupaciones asociadas a la privacidad y, en particular, el riesgo de dependencia tecnológica. Estos elementos sugieren que, aunque la IA ofrece ventajas académicas significativas, su uso requiere acompañamiento pedagógico y desarrollo de competencias críticas para evitar prácticas inapropiadas como la sustitución del trabajo intelectual. En conjunto, los resultados proporcionan un panorama sólido que evidencia tanto el potencial educativo de la IA como los desafíos que deben ser considerados para su adecuada integración institucional.

Uso general de herramientas de IA

De los participantes, el 96.88 % indicó que sí ha utilizado alguna herramienta de IA en sus estudios, mientras que solo el 3.12 % señaló que no la ha usado. Esto muestra una adopción casi generalizada de la IA entre los estudiantes encuestados.

Figura 1. Uso de la IA por estudiantes del ITSP

Frecuencia de uso

Entre quienes han utilizado IA ($n = 31$), la frecuencia de uso se distribuye de la siguiente manera:

- 54.84 % la utiliza de forma frecuente,
- 29.03 % de manera poco frecuente,
- 16.13 % de forma muy frecuente.

En conjunto, más del 70 % la usa al menos con frecuencia regular, lo que indica que la IA se ha incorporado a las rutinas habituales de estudio de una parte importante del alumnado.

Figura 2. Frecuencia de uso de la IA por parte de estudiantes

Tipos de herramientas utilizadas

Las respuestas abiertas y de selección múltiple muestran que las herramientas más utilizadas son:

- Asistentes virtuales o chatbots (por ejemplo, ChatGPT).
- Plataformas de aprendizaje adaptativo.
- Análisis de datos educativos.

En menor medida, sistemas de tutoría inteligente y otras aplicaciones específicas. En prácticamente todos los casos, los asistentes virtuales aparecen como punto de entrada principal al uso de IA en el contexto académico.

Utilidad percibida

En cuanto a la pregunta “¿Qué tan útiles consideras las herramientas de IA en tu aprendizaje?”, entre quienes han utilizado IA (n = 31) se observa que:

- El 48.39 % las considera muy útiles,
- El 51.61 % las considera útiles.

No se registraron valoraciones de indiferencia o inutilidad. Esto indica que la totalidad de los usuarios percibe la IA como un apoyo positivo para su proceso de aprendizaje.

Figura 3. Percepción de utilidad de la IA como herramienta de aprendizaje

En las respuestas de beneficios, los estudiantes destacan principalmente:

- Mejora en la comprensión de los temas.
- Ahorro de tiempo en tareas académicas.
- Personalización del aprendizaje.
- Mejora en el rendimiento académico.

Desafíos y preocupaciones en el uso actual.

Aunque la percepción general es positiva, los estudiantes reportan varios desafíos asociados al uso de IA, entre los que destacan:

- Dependencia excesiva de la tecnología.
- Preocupaciones sobre la privacidad y seguridad de los datos.
- Dificultad para entender cómo usar algunas herramientas.
- Desigualdad en el acceso a dispositivos y conexión.
-

Figura 4. Desafíos percibidos al usar IA en los estudios

Estos resultados sugieren la necesidad de acompañar el uso de IA con formación en competencias digitales, lineamientos éticos y mejora de la infraestructura tecnológica.

Expectativas sobre el futuro de la IA en la educación superior

En relación con la pregunta “¿Crees que el uso de IA en la educación superior aumentará en el futuro?”, la gran mayoría de los estudiantes expresó una visión claramente optimista. De acuerdo con los datos:

- Más de cuatro quintas partes de los encuestados consideran que el uso de IA se incrementará en los próximos años.
- Una minoría se muestra indecisa, y casi nadie piensa que disminuirá.

Figura 5. predicción del futuro de la IA como herramienta de estudio de los estudiantes

Además, muchos estudiantes manifestaron que les gustaría que la IA se utilice para:

- Asistencia personalizada en tiempo real.
- Evaluaciones automáticas y retroalimentación.
- Creación de contenidos educativos personalizados.
- Análisis predictivo del rendimiento académico.

Importancia formativa y uso profesional futuro

Finalmente, la mayoría de los participantes considera importante aprender a usar herramientas de IA desde los ambientes educativos y señala que su uso tendrá impacto en su desempeño profesional. En las respuestas abiertas se mencionan usos futuros como:

- Automatización de procesos.
- Apoyo en programación y resolución de errores.
- Generación y corrección de textos.
- Análisis y visualización de datos.

Estos resultados confirman que los estudiantes del ITSP no solo utilizan la IA de forma habitual, sino que la perciben como una herramienta clave para su formación y su futura práctica profesional, aunque reconocen la necesidad de formación guiada y de políticas claras para garantizar su uso ético y equitativo.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El presente estudio permitió analizar la percepción y el uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco (ITSP). Los resultados evidencian una adopción casi universal de la IA en las actividades académicas, lo que refleja la rapidez con la que estas tecnologías han sido incorporadas a la vida estudiantil. La mayoría de los participantes considera que las herramientas de IA son útiles o muy útiles para su aprendizaje, principalmente porque facilitan la comprensión de conceptos complejos, ayudan a ahorrar tiempo y permiten una experiencia de estudio más personalizada.

No obstante, los datos también ponen de manifiesto retos importantes: la dependencia tecnológica, la desigualdad en el acceso a recursos adecuados, las dificultades iniciales de uso y las preocupaciones sobre privacidad y seguridad. Estos elementos evidencian la necesidad de acompañar el uso de la IA con formación estructurada y políticas institucionales claras que promuevan un uso ético y responsable.

Además, la experiencia docente en los últimos semestres confirma lo observado en los resultados. En la práctica educativa cotidiana se ha identificado que los estudiantes recurren cada vez más a herramientas de IA para realizar tareas, actividades o proyectos; sin embargo, estos usos no siempre son los más adecuados. Con frecuencia, los alumnos emplean la IA como un “sustituto del trabajo académico”, en lugar de utilizarla como herramienta de apoyo, guía o refuerzo conceptual. Esta tendencia valida la importancia de enseñar explícitamente cómo utilizar la IA de manera correcta, crítica y pedagógicamente significativa. Formar a los estudiantes en el uso adecuado de estas herramientas no solo mejora su aprovechamiento académico, sino que también previene malas prácticas, promueve la autonomía intelectual y fortalece su criterio profesional.

Por otro lado, los estudiantes expresan una visión mayoritariamente positiva y una expectativa clara de que el uso de la IA en la educación superior continuará creciendo en los próximos años. Asimismo, reconocen la importancia de adquirir competencias digitales relacionadas con la IA para su futura práctica profesional. Este reconocimiento subraya la necesidad de que las instituciones, particularmente dentro del Tecnológico Nacional de México (TecNM), integren estrategias formativas que preparen a los estudiantes para interactuar con tecnologías emergentes de manera ética, eficiente y segura.

En conjunto, los hallazgos del estudio permiten concluir que la inteligencia artificial representa una oportunidad significativa para transformar los procesos educativos, siempre y cuando su integración vaya acompañada de capacitación, lineamientos éticos y un fortalecimiento de la infraestructura tecnológica. Abordar estos elementos permitirá aprovechar plenamente el potencial de la IA y reducir los riesgos asociados a su uso, contribuyendo así a una formación más pertinente y acorde a las demandas del entorno profesional actual.

Derivado de los resultados obtenidos y de las observaciones identificadas en la práctica docente, se propone continuar este trabajo mediante la implementación de iniciativas institucionales orientadas al uso adecuado, ético y estratégico de la inteligencia artificial en el ITSP. Los hallazgos dejan claro que los estudiantes utilizan IA con frecuencia, pero en muchos casos sin la orientación necesaria para distinguir entre el uso responsable y el uso sustituto que limita el aprendizaje. Por ello, es fundamental generar acciones que fortalezcan las competencias digitales críticas tanto de estudiantes como de docentes.

En este sentido, se recomienda impulsar un programa institucional de proyectos formativos, con los siguientes ejes:

a) Workshops y talleres de alfabetización en IA

Desarrollar talleres periódicos dirigidos a estudiantes, centrados en:

- Uso adecuado de asistentes virtuales.
- Cómo validar y contrastar información generada por IA.
- Integración de IA en proyectos académicos reales.
- Limitaciones, sesgos y riesgos de las herramientas de IA.
- Ética en el uso de IA para tareas, proyectos y evaluaciones.

Estos talleres pueden ser impartidos por docentes capacitados, asesores externos o mediante sesiones colaborativas entre estudiantes avanzados y principiantes.

b) Capacitación docente especializada

Se sugiere incorporar actividades de formación para docentes del ITSP, tales como:

- Seminarios para integrar IA en estrategias de enseñanza-aprendizaje.
- Diseño de actividades que promuevan el uso responsable de IA.
- Buenas prácticas en la evaluación cuando los estudiantes usan IA.
- Gestión de riesgos: privacidad, plagio, dependencia tecnológica.

El objetivo es que los docentes conozcan las herramientas, sus potencialidades y sus limitaciones, para orientar mejor a los estudiantes.

c) Programa de concientización ética

Generar campañas internas de sensibilización mediante:

- Charlas sobre ética digital y uso responsable.
- Infografías, cápsulas informativas y guías rápidas.
- Debates en clase sobre dilemas éticos reales ligados a la IA.

Esto fomentará una postura crítica frente al uso de IA, evitando prácticas como la sustitución del trabajo intelectual o la pérdida de autoría académica.

d) Desarrollo de una normativa interna sobre IA

A partir de los desafíos identificados, se sugiere que el ITSP defina lineamientos institucionales para:

- Establecer qué usos de IA son permitidos, regulados o prohibidos.
- Indicar cómo debe citarse el uso de IA en actividades académicas.
- Determinar criterios de honestidad académica relacionados con IA.
- Garantizar el respeto a la privacidad y el manejo ético de datos.

Esto brinda claridad tanto a estudiantes como a docentes, reduciendo la ambigüedad actual.

e) Continuidad del estudio

Con base en los resultados y la retroalimentación del alumnado, se recomienda continuar el análisis mediante:

- Reaplicar la encuesta en los siguientes semestres para comparar tendencias.
- Ampliar el estudio a más programas educativos del TecNM.
- Integrar entrevistas o grupos focales para obtener una comprensión más profunda.
- Evaluar el impacto de los talleres y proyectos en el uso responsable de la IA.

Los hallazgos de este estudio subrayan la necesidad de transitar hacia un modelo educativo donde la inteligencia artificial sea integrada de manera estratégica, crítica y acompañada. La IA no debe entenderse únicamente como una herramienta tecnológica, sino como un elemento transformador que exige nuevas competencias, nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Su incorporación responsable

permitirá potenciar el desarrollo académico y profesional de los estudiantes del ITSP, siempre y cuando se avance con una visión institucional clara, orientada a formar usuarios conscientes, éticos y capaces de aprovechar el potencial de estas tecnologías en beneficio de su formación y del entorno en el que se desempeñarán. Este trabajo constituye un punto de partida para seguir investigando y fortaleciendo el uso formativo de la IA en la educación superior tecnológica.

REFERENCIAS

- [1] Baca Castro, M. G., Morales Cervantes, J. J. E., González Tirado, B. D., & Olachea Parra, L. F. (2024). Uso de las herramientas de inteligencia artificial por estudiantes universitarios dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. *Transformar*, 5(4), 5–16.
- [2] Cabero-Almenara, J., & Marín-Díaz, V. (2022). Retos y posibilidades de la inteligencia artificial en la educación superior. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(1), 241–260. <https://doi.org/10.5944/ried.25.1.31507>
- [3] Cárdenas, F. (2020). Higher education planning policy on México and industry 4.0: 2013–2024. *Política, Globalidad y Ciudadanía*, 6(12), 49–62.
- [4] Esparza Posadas, M. F., Ramírez Lazos, E., Ávila Esquivel, N., & Zamora Díaz, A. (2025). Plataformas educativas para tecnologías de la Industria 4.0: Superando las barreras de entrada en México. *Revista Electrónica ANFEI Digital*.
- [5] Fernández, M. (2023). La inteligencia artificial en educación: Hacia un futuro de aprendizaje inteligente. *Escuela de Escritores*.
- [6] Guzmán, F., & Sánchez, M. (2020). La inteligencia artificial como herramienta pedagógica en la educación superior. *Revista Educación y Tecnología*, 15(3), 45–59.
- [7] Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill.
- [8] Jiménez, E. (2024). El impacto en México de la inteligencia artificial en la educación. *Pasero Abogados*. <https://www.paseroabogados.com/>
- [9] Liu, B., Morales, D., Roser, J., Sabzalieva, E., Valentini, A., Vieira, D., & Yerovi, C. (2023). Oportunidades y desafíos de la era de la inteligencia artificial para la educación superior. UNESCO.
- [10] Martínez-García, A., & Torres, P. (2023). Percepciones estudiantiles sobre el uso de herramientas de IA generativa en la universidad. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 28(98), 345–370.
- [11] Ramos, J., & López, D. (2021). Aplicaciones de la inteligencia artificial en la enseñanza: Un enfoque desde América Latina. *Revista Iberoamericana de Tecnología Educativa*, 8(1), 25–34.
- [12] Salinas, J. (2021). Transformación digital e inteligencia artificial en universidades latinoamericanas. *Revista Virtual Universidad Católica del Norte*, 64, 1–25.
- [13] Secretaría de Educación Pública. (2024a). *Censo Nacional sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior — Docentes*. <https://educacionsuperior.sep.gob.mx/censo-iadocentes/inicio>
- [14] Secretaría de Educación Pública. (2024b). *Censo Nacional sobre el Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación Superior — Estudiantes*. <https://educacionsuperior.sep.gob.mx/censo-iaestudiantes/>
- [15] Tecnológico Nacional de México. (2025). *Construyendo la hoja de ruta para la implementación de la estrategia de inteligencia artificial del TecNM*. <https://www.tecnm.mx/?id=4882&vista=noticia>
- [16] Villalobos, J., & Molina, C. (2023). Uso de la inteligencia artificial en la formación de ingenieros: alcances y desafíos. *Ingeniería y Universidad*, 27(2), 55–78.
- [17] Zamora, L. (2022). Alfabetización digital y formación docente en entornos mediados por IA. *Educación XXI*, 25(2), 143–168. UNESCO. (2011). Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones. Obtenido de Portal Unesco: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Correo de autor de correspondencia: daniel.ot@puertopenasco.tecnm.mx